

Земельные отношения по
новым правилам. 23-25 ноября

[Обратная связь](#)

Российский экономический
университет имени...

Обсудить

Написать в блог

Выход

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

ПРОФЕССИЯ

ПРАВО И ЖИЗНЬ

ПРАВО В МИРЕ

ОТРАСЛИ ПРАВА

СФЕРЫ ПРАКТИКИ

[Российский
экономический
университет имени
Г.В. Плеханова](#) [читать
блог](#)

Профессия [Юридическое образование](#)

Правовое обеспечение финансовых услуг (магистерская программа Юридического факультета РЭУ им. Г.В. Плеханова)

Отрасль права: [Налоговое и финансовое право](#)

27.11.2015 — 11:34

0

[разрешить комментировать](#)

[редактировать](#)

[Удалить](#)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени Г.В. Плеханова»

[Юридический факультет](#)

[Кафедра административного и финансового права](#)

Магистратура

Направление «Юриспруденция»

Программа: «Правовое обеспечение финансовых услуг»

В практическую жизнь вместе с нами!

Обучение магистрантов на кафедре осуществляется более 7 лет. Содержание обучения направлено на подготовку эксперта – юриста в сфере финансов, оказания финансовых услуг, что весьма востребовано на рынке труда. За два года Вы получаете возможность претендовать на руководящие должности в банках, страховых компаниях, иных финансовых структурах.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ НА КАФЕДРЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО И ФИНАНСОВОГО ПРАВА:

- Самые востребованные специальности
- Интенсивный образовательный процесс, основанный на модульной системе
- Высокопрофессиональный профессорско-преподавательский состав
- Углубленное изучение правового регулирования экономики
- Широкий спектр направлений научных исследований

Магистерская программа

«Правовое обеспечение финансовых услуг»

Обучение по программе «Правовое обеспечение финансовых услуг» позволит получить достаточный комплекс знаний, умений и навыков, дающих выпускнику возможность пройти соответствующий кадровый отбор и с первого рабочего дня квалифицированно решать вопросы юридического обеспечения самой перспективной сферы рынка – финансовых услуг.

Изучение учебных дисциплин ведется с использованием новейших образовательных и

Похожие материалы

01.12.2015 [Максим Доценко](#)
[Проблемы распределения бремени доказывания при рассмотрении...](#) 0

01.12.2015 [Земфира Бузаева](#)
[предлагаю обсудить варианты спасения ПОРУЧИТЕЛЯ](#) 0

30.11.2015 [Гульназ Журавлева](#)
[Кибероперации в контексте вооруженного конфликта](#) 0

30.11.2015
[Константин Дождев](#)
[Интервью Президента ФПА РФ журналу "Эксперт"...](#) 4

30.11.2015 [Редакция Закон.ру](#)

[Госзаказ на НИОКР // В Госдуме взяли за очередной блок...](#) 1

Новые блоги

01.12.2015 [Максим Доценко](#)
[Проблемы распределения бремени доказывания при рассмотрении...](#) 0

30.11.2015 [Гульназ Журавлева](#)
[Кибероперации в контексте вооруженного конфликта](#) 0

30.11.2015
[Торгово-промышленная...](#)
[26 ноября 2015 в ТПП РФ состоялась IV Международная...](#) 0

30.11.2015 [Российский...](#)

[Права человека в России](#) 0

инновационных технологий: интерактивных форм обучения, электронных учебников, проведения деловых и ролевых игр, дискуссий, тренингов, обеспечивающих приобретения профессиональных навыков.

В процессе обучения магистр приобретает знания в области правового регулирования банковской деятельности, рынка ценных бумаг, страхования, инвестиций. Магистр за время учебы вырабатывает навыки толкования соответствующих норм права, получает знания организации и порядка правоприменительной деятельности, прежде всего судебной практики в указанных сферах, овладевает навыками аналитической работы в области своей специализации, правовой защитой интересов субъектов финансовых рынков и инвестиций.

Существенное внимание в процессе учебы уделяется механизмам государственно-частного партнерства, налоговым и бюджетным механизмам поддержки инвесторов, методам борьбы с коррупцией, защиты законных прав инвесторов, поиску оптимальных форм сотрудничества с партнерами в зарубежных странах.

Магистры, получившие образование по этой программе, востребованы как в государственных органах власти, так и в коммерческих организациях, включая организации, оказывающие финансовые услуги.

Основные учебные дисциплины программы: Современные экономические теории; Инвестиционное право; Правовое регулирование рынка ценных бумаг; Правовое обеспечение сделок на рынке финансовых услуг; Правовое обеспечение услуг в сфере страхования; Инвестиционное законодательство зарубежных стран; Правовое обеспечение услуг в банковской сфере; Глобализация финансовых рынков; Государственно-частное партнерство; Фьючерсные контракты; Биржевые сделки; Деловые коммуникации и др.

Сегодня работа в государственных органах, структурах бизнеса не может осуществляться без знания роли финансов и порядка их применения в экономике и других сферах общественной жизни. Полученные за время учебы знания гарантируют хорошую работу тем, кто хочет учиться дальше и работать на высокопрофессиональном уровне.

Кафедра готовит бакалавров и магистров, аспирантов в сфере административного, бюджетного и налогового права.

В штате кафедры 6 профессоров и докторов наук, большинство из которых имеют опыт практической работы по направлениям преподаваемых ими дисциплин.

Тематика магистерских диссертаций формируется с учетом потребностей потенциальных работодателей.

Выпускники имеют возможность продолжить образование в аспирантуре по финансовому праву.

Организует обучение [кафедра административного и финансового права РЭУ им. Г.В. Плеханова](#).

Форма обучения: очная.

Срок обучения: – 2 года.

Контактные данные: тел. 8(495)9582910, доб. 1067.

E-mail: kafedraprava@rea.ru

DOI: [10.13140/RG.2.1.3958.4080](https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3958.4080)

Теги: [РЭУ им. Г.В. Плеханова](#), [Plekhanov Russian University of Economics \(PRUE\)](#)

Прикреплённые файлы:

[AdmMaq PRI](#)

ключевые слова: [РЭУ им. Г.В. Плеханова](#), [Plekhanov Russian University of Economics \(PRUE\)](#)

Комментарии (0)

[Подписаться на комментарии](#)[Написать комментарий](#)

Оставить комментарий

отправить

ИЦЧП
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР
ЧАСТНОГО
ПРАВА

2010 - 2015 © ООО "Редакция журнала "ЗАКОН"

Портал функционирует при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям

О нас

[Презентация](#)

[Помощь](#)

[Соглашение](#)

[Реклама](#)

[Контакты](#)

Разделы

[Блоги](#)

[Обсуждения](#)

[Мероприятия](#)

[Видео](#)

[Библиотека](#)

Пользователи

[Юристы](#)

[Студенты](#)

[Организации](#)

Наши группы

[Facebook](#)

[ВКонтакте](#)

[Твиттер](#)